

Synonymische u. systematische Bemerkungen über palaearktische Insekten.

Von Prof. J. Kolossov (Jekaterinenburg).

Auf Grund der Besichtigung einer Reihe von Sammlungen, des Studiums der Typen und der Analyse der Originalbeschreibungen kann ich folgende synonymische Ermittlungen geben.

1. Orthoptera.

1. *Forficula pomerantzevi* Sem. (1903) = *F. thomis* Kolenati (1846).
Ungeachtet der außerordentlich langen Beschreibung ¹⁾ unterscheidet sich diese „Art“ von *F. thomis* nur durch bleichere Färbung und das Vorhandensein des Flügelplättchens und stellt somit nichts anderes vor, als die geflügelte Form der letztgenannten Art (*F. thomis*).
2. *Ameles tauricus* B. Jac. (1903, russisch) = *A. heldreichi* Brunn.-Watt
3. *Acrydium subulatum* v. *uzalensis* Stshelk. (1903, russisch!) = *A. subulatum* v. *sahlbergi* Sauley.
4. *Chrysochraon dispar major* Uv. (1928) = *Ch. dispar* Germ. f. *typica*.
Wurde von Uvarov aus dem Kasakstan (Kirg. Stepp.) als eine Unterart beschrieben, unterscheidet sich jedoch nur durch bedeutendere Größe von der Nominatform und bedarf deshalb natürlich keines besonderen Namens.
5. *Oedipoda discoidalis* Eversm. (1848, Type!) = *Stenobothrus scalaris* Fisch.-W.
Auf die Zugehörigkeit von *Oed. discoidalis* Ev. zur Gattung *Stenobothrus* hat zuerst Cl. Leop. Henricus Fischer (1854, p. 346) hingewiesen und seine theoretische Voraussetzung hat sich, wie wir jetzt sehen, voll bestätigt.
6. *Stenobothrus kerelini* Uv. (1910, Type!) = *S. albomarginatus* Dg.
Bei näherer Bekanntschaft mit der Originalbeschreibung

¹⁾ Revue Russ. d'Entomologie III., 1903, Nr. 1, p. 20—21.

Uvarov's muß man sich darüber wundern, was für geringfügige Unterschiede ihm für genügend gelten, um die Selbständigkeit einer angeblich neuen „Art“ zu begründen.

7. *Omacestus chersonensis* Pustovojt (1927, Cotype!) ²⁾ = *Stenobothrus (O.) minutus* Brullé (1832). ³⁾

Die Beschreibung von Pustovojt ist zu schematisch und zu oberflächlich, daß nur eine genaue Durchschau der Cotype zur Klärung seiner Art verhelfen konnte.

8. *Stenobothrus bicolor* Chrp., Krauß (1835) und alle nachfolgende Autoren = *S. biguttulus* L.
9. *Mioscirtus wagneri* Kittary (1849).

In der Literatur gilt als Autor dieser Art Prof. Eversmann (1859); in Wirklichkeit ist dies Herr Prof. Modest Kittary, da er zehn Jahre früher dieselbe Art festgestellt und auf deren besondere Kennzeichen hingewiesen hat. ⁴⁾

10. *Celes skalozubovi* Adel. (1906) = *C. affinis* Fisch.-W. (1820). Der Name, den Hr. Nicolas van Adeling vorgeschlagen hat, ist allgemein von Seiten der orthopterologischen Kreise angenommen worden, der Streit bezog sich nur auf die taxonomische Kategorisation der Form. Indessen ist *C. skalozubovi* nur ein Synonym der alten Art *Acridium affinis*, die schon seinerzeit durch den berühmten Fischer von Waldheim beschrieben und seither wegen der falschen Überzeugung in der Identität der Art mit *C. variabilis* Pall. vergessen wurde. Das Schicksal dieser (zum zweiten Male entdeckten Art!) ist sehr interessant, was aus seiner Synonymie deutlich hervorgeht.

Acridium affine Fisch.-W. (1820).

Oedipoda insubrica Fisch.-W. (non Scop., 1846, partim).

Oedipoda affinis Kittary (1849).

Oedipoda variabilis V. Eversm (1859).

²⁾ La défense des Plantes. Petersbourg. IV., Nr. 6, p. 956—957.

³⁾ Ouvrage de la Commission Scientifique de Morée. III., p. 94—95, t. XXX, f. 5.

⁴⁾ Kittary M. Orthoptères observés dans les steppes des Kirgnises par MM. le professeur P. Wagner et le Docteur Kittary en 1846. — Bull. Soc. Natur. de Moscou. XXII., 1849, p. 33 (sep.).

! *Celes skalozubovi* Adel. (1906, Cotype!) et omnia auct., exceptis Uvarov (1927), Kolossov (1932).

! *Celes variabilis* race *skalozubovi* Uv. (1927).

Daß die letztere der Wirklichkeit entspricht, läßt sich leicht zeigen, indem man die Beschreibungen aller oben genannten Autoren gegenüberstellt und mit den Originalinsekten *C. skalozubovi* vergleicht.

11. *Caloptenus italicus* L. *genovarietas blandus* nov.
Eine albinistische Form. Wird durch das völlige Ausfallen des schwarzen Pigments charakterisiert, weshalb das ganze Insekt eine einförmige, sehr auffallende Isabellenfärbung angenommen hat. Die Type (sine loco!) in der Sammlung des Autors.
12. *Caloptenus italicus* L. v. *minimus* Ivanoff (1888, Type!) *) ist bona species!
13. *Metrioptera moldavica* Uv. = *M. striata* Kitt. (1849).

2. Hymenoptera.

1. *Cerceris shaman* Shest. = *C. fulvipes* Ev. (1849).

Die von Kohl gegebene Neubeschreibung (1916) auf Grund der Type von Eversmann zusammengestellt, stimmt vollständig mit der Beschreibung der *C. shaman* Shest. Doch muß man bemerken, daß die Etikette von Eversmann auf seiner Type („Irkutsk“) nicht mit den gedruckten Angaben („e campis Kirgisorum orientalibus“) zusammentrifft, aber augenscheinlich war es letzterenfalls ein einfacher Schreibfehler seitens Eversmann. Derartige Fälle sind für Eversmann keine ausschließliche Seltenheit (z. B. erwies sich die gedruckte Angabe: „habitat in terris transuralensibus“, auf der Originaletikette der Type als „Irkutsk“) *) und es liegt kein Grund vor, sich auf den oben erwähnten Unterschied zu stützen, wie es Shestakov (1926) versucht.

*) Matériaux pour servir à l'entomologie du gouvernement de Kharkow. Orthoptera. p. 9 und 57, t. III, f. XI (sep.).

*) S. *Bombus flavidus* Ev. (Fauna Hymenopterol. Wolgo-Uralensis). — Bull. Soc. Nat. Moscou. XXV., 1852, Nr. 3, p. 131 (sep.) und die Type im Zoologischen Museum der Akademie der Wissenschaften St. Petersburg.

2. *Myrmecocystus setipes* For. v. *turkemanicus* Emery (1898) = *Formica longipedem* Eichwald (1841).⁷⁾
3. *Messor barbarus incorruptus* Ruzsky (1905, russisch) = *Formica caduca* Motsch. (1838).⁸⁾
4. *Fervidobombus scythes* Skor. (1925, Type!) = *Bombus (F.) armeniacus* Rad. (1877).

3. Lepidoptera.

1. *Arctia maculosa* v. *Mannerheimii* Dup. (1836) = *A. honesta* Tausch. (1806).⁹⁾

⁷⁾ Faun. casp. cauc. — Nouv. Mémoires de la Société des Naturalistes de Moscou. VII., 1841, p. 224.

⁸⁾ Revue Russ. d'Entomologie, p. 118 (russisch!).

⁹⁾ Tauscher A. Lepidopterorum Rossiae observationes sex. — Mém. Soc. Nat. de Moscou. I., editio prima (Bombyx honesta).

NATUR UND HEIMAT

Sudetendeutsche Zeitschrift für Pflanzen- und Tierkunde,
Mitteilungsblatt der Botanischen Arbeitsgemeinschaft des
Deutschen Verbandes für Heimatforschung und Heimat-
bildung in der Tschechoslov. Republik. — Jährl. 4 Hefte
(Umfang 32 Seiten), Jahresbezugspreis 16 Kč. — Zu be-
ziehen von der Verwaltung in AUSSIG, Humboldtstr. 30.